

Recensión

Deliberar en la incertidumbre. El Comité de Ética de la Provincia de Castilla de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, 1991-2016

**Julio Vielva Asejo, José Miguel
Hernández Mansilla (Coords.)**

Fundación San Juan de Dios, Madrid
2017, 201 pp.

ISBN: 978-84-697-9533-0

Deliberación e incertidumbre, dos términos que definen perfectamente a la Fundación San Juan de Dios y, más en concreto, al Comité de Ética de la Provincia de Castilla de la Orden Hospitalaria. Comité que inició su singladura en 1991 y desde entonces ha realizado su función de asesoramiento ante las consultas en temas éticos y bioéticos que le han sido presentadas por los distintos centros que la orden tiene en esta provincia.

Durante estos años, el comité ha recogido todas las respuestas y argumentaciones ofrecidas ante los múltiples casos presentados. Respuestas acompañadas de argumentaciones bien deliberadas y argumentadas, resultado de un arduo y profundo trabajo de reflexión y redacción. Producto de este trabajo han visto la luz dos publicaciones anteriores: *Consultas y respuestas 1991-2003 (Informes del Comité de Ética de la Provincia de Castilla de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios)* y *Casos de Bioética (Informes del CECAS) (2004-2012)*.

Al cumplirse en 2016 los veinticinco años de existencia del comité, desde la Fundación San Juan de Dios, en colaboración con el mencionado comité, se ha realizado esta publicación *Deliberar en la Incertidumbre*. Vocablos que, como decía al inicio, definen al comité y a la fundación, porque realizan su tarea desde una actividad deliberativa profunda, intentando huir de las certezas absolutas y caminando en una incertidumbre reflexiva y respetuosa con todas las posiciones y tomando en consideración las heridas profundas que están detrás de cada ser humano que es sujeto de las situaciones que llegan al comité.

La publicación es el resultado de un proyecto de investigación de la fundación: *Estudio histórico sobre la fundación, estructura, funcionamiento y actividades del Comité de Ética de la Provincia de Castilla de los hermanos de san Juan de Dios, 1991-2016*.

La obra se inicia con un estudio histórico sobre el nacimiento de los comités de ética sanitaria en España. Este capítulo es de gran interés para todo estudioso de los comités e incluso para los componentes de los mismos, para que se inicien en los orígenes de aquellos. En sus escasas dieciocho páginas supone un compendio magistral de cómo nacieron y sus primeros pasos en nuestro país.

A partir del capítulo segundo se presenta el comité en estudio, diseccionándolo en varios apartados que constituyen, a su vez, distintos capítulos: presentación, sus objetivos y las diversas etapas por las que ha pasado; reglamento interno y funcionamiento; cargos de responsabilidad; características singulares del CECAS dentro de la función que cumplen los diversos comités de ética asistencial o sanitaria; la deliberación en el CECAS contada desde la experiencia personal de uno de los vocales; el método de analizar los casos; los casos clínicos planteados y las respuestas dadas.

Mención especial merecen los dos últimos capítulos. El capítulo nueve se dedica a los retos de futuro. En él se reflexiona sobre los retos que suponen su peculiar ámbito geográfico y su diversidad de sectores a los que asesora. No se ha querido solo hacer memoria de lo que ha sido, sino también plantearse el futuro. El capítulo diez se dedica como homenaje póstumo a uno de los vocales del comité que ha sido uno de los mejores bioeticista de España: Javier Gafo. Gafo colaboró en los inicios de este comité y participó en el mismo durante varios años.

El lector/investigador que se acerque a la lectura de este libro no debe pensar que es únicamente un instrumento para conocer un comité concreto y específico. Se trata de una obra que nos acerca a la historia viva de los comités de ética sanitaria o asistencial en España, a los métodos deliberativos que pueden aplicarse en distintos comités, cómo funciona o puede funcionar un comité, etc.

Mención aparte merecen las ilustraciones originales que jalonan todo el texto, sencillas y figurativas.

Como resultado de todo lo hasta aquí dicho, podemos concluir que se trata de una obra de obligada lectura para todo investigador que quiera profundizar en la vida de estos comités.

Rafael Junquera de Estéfani

Filosofía del Derecho, UNED. FUNDERÉTICA